

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Аллаберганов Азизбек Сапарбоевич

МЕСТО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

